

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

OPTIMIZATSIYA MASALALARINI YECHISHDA MAPLE DASTURIDAN FOYDALANISH

Mirzamaxmudova Nilufar Tadjibayevna

*Farg'ona politexnika instituti,
katta o'qituvchi*

Po'latov Izzatillo Ravshanjon o'g'li

*Farg'ona politexnika instituti,
21-23MSTA guruhi talabasi*

Annotatsiya. Bugungi texnik progress davrida bir necha matematik dasturlardan foydalanishni bilish hisob ishlarini osonlashtirish uchun, yechimni tezroq olish, to'g'ri qaror chiqarish uchun muhimdir. Maqolada Maple dasturi va uni optimizatsiya masalalarini hal qilishdagi o'rni ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: optimizatsiya, xom ashyo sarfi, zahira, Maple, simpleks, resurs

USING MAPLE SOFTWARE TO SOLVE OPTIMIZATION PROBLEMS

Mirzamaxmudova Nilufar Tadjibayevna

*Fergana Polytechnic Institute,
senior teacher*

Polatov Izzatillo Ravshanjon o'g'li

*Fergana Polytechnic Institute,
21-23MSTA group student*

Abstract. In the modern era of technological progress, it is important to know how to use mathematical programs to make calculations easier, get results faster and make the right decisions. The article describes the Maple program and its role in solving optimization problems.

Key words: optimization, raw material consumption, reserve, Maple, simplex, resource.

Bugungi kunda iqtisod yoʻnalishida taxsil olayotgan boʻlajak bir necha omillarga etibor berishlari lozim.

- Iqtisodiyot va moliya sohasida nazariy bilimlarni egallash.
- Iqtisodiy maʼlumotlar va jarayonlarni tahlil qilish koʻnikmalarini rivojlantirish.
- Zamonaviy iqtisodiy vositalar va usullar bilan ishlashga oʻrganish.
- Haqiqiy iqtisodiy masalalar va muammolarni hal qilishga tayyor boʻlish.
- Mustaqil ravishda bashorat yuritish va kerakli qaror qabul qilish.

Bunday muammolarni mustaqil hal qilish uchun esa talaba yetarli bilimlarga ega boʻlmogʻi zarur. Xuddi shu kabi har bir professor oʻqituvchi oldida ham bir qancha maʼsuliya vazifalar turibdi:

- Talabalarni iqtisodiy tahlilda yangi texnologiya va vositalardan foydalanishga oʻrgatish.
- Talabalarga maʼlumotlarni tahlil qilish va iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish uchun dasturlar va platformalarni oʻzlashtirishda yordam berish.
- Iqtisodiyot sohasida muvaffaqiyatli pogʻonalarga koʻtarilish uchun zarur boʻlgan texnik koʻnikmalarni shakllantirish.

Amaliy masalalarni yechishda Maple, MathCAD kabi dasturlardan foydalanishni bilish boʻlajak mutaxassis uchun bir qancha imkoniyatlarni ochib beradi.

Maple dasturi, turli xil iqtisodiy muammolarni hal qilishda qoʻl keladi. Masalan, funksiyalarni optimallashtirish, iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, maʼlumotlarni tahlil qilish, iqtisodiy funksiyalarning grafiklarini chizish, tenglamalar sistemasini yechish va boshqalar. Maple turli xil iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin boʻlgan keng koʻlamli matematik vositalarni taqdim etadi.

Quyidagi optimizatsiya masalasini koʻrib chiqaylik

Korxonada ikki xil A_1 va A_2 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi va ishlab chiqarilgan mahsulot ulgurji bozorga chiqariladi. Bu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ikki xil xom-ashyo ishlatiladi (B va C). Bu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan xom ashyolarning sutkali zahirasi mos ravishda 9

va 21 birlik. Bir birlik A_1 va A_2 turdagi mahsulot ishlab chiqarish uchun xom ashyo sarfi quyidagi jadvalda berilgan.

Hom- ashyo	Bir birlik mahsulotga sarf		Zaxira
	A_1	A_2	
B	1	4	20
C	3	2	21

Bozor o'rganildi: Sutkalik A_1 mahsulotga talab A_2 mahsulotga bo'lgan talabdan 1 birlikdan oshmaydi, A_2 mahsulotga talab esa 2 birlikdan oshmaydi. Mahsulotlarni ulgurji bahosi mos ravishda 3 pul birligi va 4 pul birlida sotiladi. Har bir mahsulotdan qancha miqdorda ishlab chiqarilganda ularni sotishdan olinadigan daromadni maksimallashtiruvchi matematik model quring.

Yechish: Masalani matematik modelini qurish uchun, asosiy ko'rsatkichlarning va bu ko'rsatkichlarga qo'yiladigan shartlarni aniqlashimiz kerak. Buning uchun quyidagi savollarga javob beramiz:

1. Masalada izlanilayotgan kattaliklarni aniqlaymiz.
2. Masalani yechishdan maqsad, qaysi ko'rsatkichlarni (parametrlar) optimallik kriteriyasi sifatida aniqlash, masalan, foyda, tannarx, vaqt va hakazo.
3. Resurs va izlanilayotgan (noma'lumga) nisbatan qanday shartlar qo'yilishi kerak.

Bu savollarni iqtisodiy jixatdan xarakterlaganimizdan keyin iqtisodiy jarayonni matematik ifodalanadi, ya'ni masalaning sharti (simvollar, tenglik, tengsizlik, tenglama va hakazo) gomomorf akslantiriladi.

Yuqoridagi masalani matematik modelining algoritmi:

1. A_1 va A_2 turdagi maqsulotlardan sutkalik ishlab chiqarish hajmini topishimiz kerak. Quyidagi belgilarni kiritamiz:

$x_1 - A_1$ maqsulotni sutkalik ishlab chiqarish xajmi (b/sut)

$x_2 - A_2$ maqsulotni sutkalik ishlab chiqarish xajmi (b/sut)

2. Ishlab chiqarishni maqsadi – mahsulotni sotishda maksimal daromad olish. Sutkalik daromad:

A_1 – mahsulotni sotishda sutkalik daromad $3x_1$ pul birligi,

A_2 – mahsulotni sotishda sutkalik daromad $4x_1$ pul birligiga teng.

U holda A_1 va A_2 maqsulotlarni sotishda $3x_1 + 4x_2$ -pul birligida daromad olamiz.

Korxonada maksimal daromad olish uchun jamlanma daromad $f(x) = 3x_1 + 4x_2$ (funksiya bilan ifodalanadi) shartni qanoatlantirishi kerak:

maqsad funksiya ekstremum (**max**) ga tekshiriladi

3. x_1 va x_2 birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

1) C va D xom-ashyo miqdori – sutkali zaxirasi, sutkalik xom-ashyo miqdoriga cheklov qo'yishimiz kerak. Matematik yozilishi:

$$x_1 + 4x_2 \leq 20 \quad \text{A-xom-ashyo uchun}$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 21 \quad \text{B-xom-ashyo uchun}$$

4. A_1 va A_2 turdagi maqsulotlarni ishlab chiqarish xajmi nisbatan- ya'ni A_1 mahsulot A_2 mahsulotga qaraganda bir birlik ko'p ishlab chiqariladi, ya'ni, $x_1 - x_2 \leq 1$

5. A_2 turdagi mahsulotni 2 birlikdan ko'p ishlab chiqarmasligi kerak $x_2 \leq 2$

6. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ shartni qanoatlantirishi kerak

Natijada masalaning matematik modeliquyidagi ko'rinish hosil qiladi:

$$f(x) = 3x_1 + 4x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 20 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 21 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

> *restart*;

> *with(simplex)* :

> $z := 3 * x1 + 4 * x2$;

$$z := 3 x1 + 4 x2$$

>

> $maximize(z, \{x1 + 4 * x2 \leq 20, 3 * x1 + 2 * x2 \leq 21, x1 - x2 \leq 1, x2 \leq 2, x1 \geq 0, x2 \geq 0\}, NONNEGATIVE);$

$$\{x1 = 3, x2 = 2\}$$

> $subs(\%, z);$

$$\frac{144}{5}$$

Bu kabi optimizatsiya masalalarni yechishda albatta Maple dasturi qo‘l keladi. Bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashda ushbu dasturlardan foydalanishni bilish Talabani bugungi texnik progress davri uchun juda muhim. Bu dasturlar masalaning yechimini osonroq va tezroq topish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Abdurazakov, A.Fozilov, K .Radjapov, A. Shayev, N.Mirzamahmudova, N.Mahmudova “Oliy matematika” o‘quv qo‘llanma, Farg‘ona 2021 yil.
2. A.Abdurazakov, A. Shayev, N.Mirzamahmudova, N.Mahmudova “Iqtisodchilar uchun matematika” o‘quv qo‘llanma, Farg‘ona 2020 yil.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.